

**ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ С
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ И СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ**

**ASSESSMENT OF COGNITIVE FUNCTIONS IN CHILDREN WITH
NEUROLOGICAL AND SOMATIC PATHOLOGIES**

ИВАНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА,

к.м.н., доцент,

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия».

КОМИССАРОВА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

к.м.н., доцент, зав. кафедрой,

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия».

МЕЗЕНЦЕВА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА,

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия».

ЩИНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА,

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия».

IVANOVA IRINA LEONIDOVNA,

PhD, Associate Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

KOMISSAROVA NATALIA VALERYEVNA,

PhD, Associate Professor, Head of the Department,

Izhevsk State Medical Academy.

MEZENTSEVA SOFIA MIKHAILOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

SHCHINOVA TATYANA KONSTANTINOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

В статье рассматривается проблема влияния неврологической и соматической патологии на когнитивные функции детей. Представлены результаты эмпирического исследования когнитивных функций детей (N=115) от 5 до 12 лет, проходивших стационарное обследование и лечение в неврологическом, гастроэнтерологическом, пульмонологическом, эндокринологическом отделениях Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) г. Ижевска. В ходе исследования было выявлено, что среди детей с неврологической и соматической патологией обнаружены когнитивные дисфункции. Подчеркивается, что своевременная диагностика когнитивных нарушений и назначение лечения, которое позволит скорректировать когнитивные дисфункции, будет способствовать компенсации этих нарушений.

The article deals with the problem of the influence of neurological and somatic pathology on the cognitive functions of children. The results of an empirical study of the cognitive functions of children (N=115) from 5 to 12 years old who underwent inpatient examination and treatment in the neurological, gastroenterological, pulmonological, endocrinological departments of the Republican Children's Clinical Hospital (RDCB) in Izhevsk are presented. During the study, it was revealed that cognitive dysfunctions were found among children with neurological and somatic pathology. It is emphasized that timely diagnosis of cognitive

impairment and the appointment of treatment that will correct cognitive dysfunction will help compensate for these disorders.

Ключевые слова: неврологическая патология, соматическая патология, когнитивные функции, память, внимание.

Key words: neurological pathology, somatic pathology, cognitive functions, memory, attention.

Когнитивные расстройства влияют на эффективность обучения, социальную и бытовую деятельность. Зачастую нарушения когнитивных способностей являются единственными проявлениями органического поражения головного мозга. Одна из наиболее частых причин когнитивного регресса у детей – это неврологические заболевания, хроническая дыхательная недостаточность, дисциркуляторная энцефалопатия [1, с. 16; 3, с. 170].

Особенности внимания и памяти у детей, имеющих не только неврологическую, но и соматическую патологию, являются недостаточно изученной областью, хотя как острые, так и хронические заболевания могут оказывать влияние на когнитивные функции, снижая умственную работоспособность, а также ухудшая процессы запоминания и хранения информации, затрудняя выражение собственных мыслей, что связано с возникновением сложностей восприятия чужой речи, снижением концентрации внимания [4, с. 39]. В детском возрасте, особенно с 5 до 10 лет, нервная система находится в переходном этапе развития и является наиболее уязвимой к воздействию окружающей среды, таких как: стресс, возбудители инфекционных заболеваний, продолжительные и интенсивные физические и эмоциональные нагрузки.

С целью изучения когнитивных функций было проведено исследование, в котором приняли участие 115 детей в возрасте от 5 до 12 лет (средний возраст $7,8 \pm 1,96$), из них 63 девочки и 52 мальчика, проходивших стационарное обследование и лечение в неврологическом, гастроэнтерологическом, пульмонологическом, эндокринологическом отделениях Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) г. Ижевска.

В неврологическом отделении были обследованы 21 (18,3%) пациент с эпилепсией, другими пароксизмальными состояниями, синдромом Гийена-Барре, синдромом вегетативной дисфункции.

В пульмонологическом отделении были обследованы 43 (37,4%) пациента, страдающих бронхиальной астмой, острой пневмонией и аллергическими реакциями на препараты.

30 (26%) пациентов получали лечение в гастроэнтерологическом отделении по поводу функциональной диспепсии, запоров, абдоминального болевого синдрома, хронического гастродуоденита, гемоколита, панкреатита, гепатита, белково-энергетической недостаточности и дискинезии толстого кишечника.

21 пациент (18,3%) проходили обследование в эндокринологическом отделении по поводу сахарного диабета, ожирения, диффузного токсического зоба, а также задержки психического развития, преждевременного полового созревания и недостаточности гипофиза.

Группа сравнения в количестве 54 практически здоровых человека была набрана и сформирована методом “копи-пар” в детском саду и в средней школе и соответствовала по половозрастному составу основной группе.

Скорость ориентировочно-поисковых движений взора была исследована по таблицам Шульте. Для оценки зрительной агнозии использованы тесты Поппельрейтера. Утомляемость внимания оценивалась с помощью теста Бурдона. Гибкость когнитивного мышления определялась с помощью струп-теста. Результаты исследования были оценены по четырем уровням, где 1 уровень соответствует лучшим показателям, а 4 – наихудшим в области объема внимания.

Для оценки памяти были использованы методики для анализа основных ее видов. Также оценены уровни развития произвольной и зрительной памяти, в том числе тесты на запоминание последовательности, задания на воспроизведение образов, цифр и слов.

Статистическая обработка материалов исследования проведена с помощью методов биомедицинской статистики, реализованных в программе Microsoft Excel 2010 и Statistica.6.0.PC. Анализ полученных данных проводился с использованием коэффициента сопряженности Пирсона.

В анализе объема внимания приняли участие 19 человек. Средний результат по всей группе обследованных детей составил 2,094 ($\pm 0,6$) балла, что соответствует хорошему уровню внимания. Однако результаты контрольной группы оказались достоверно лучше, чем у больных детей ($p < 0,05$) (Рис.1).

* – достоверное различие ($p < 0,05$)

Рис. 1. Объем внимания по таблицам Шульте

Из представленного рисунка можно сделать вывод о том, что у всех детей как в неврологическом, так и в соматических отделениях показатель объема внимания достоверно хуже, чем в контрольной группе ($p < 0,05$). Интересно, что среди обследованных детей гастроэнтерологического отделения исследуемый показатель объема внимания достоверно лучше в сравнении с больными детьми из других отделений ($p < 0,05$).

В оценке утомляемости, концентрации и устойчивости внимания приняли участие 24 человека. Средний результат по всей группе обследованных составил 2,54 ($\pm 0,5$) балла, что соответствует среднему уровню концентрации и устойчивости внимания. Однако, результаты контрольной группы оказались достоверно лучше, чем у больных детей ($p < 0,05$) (Рис. 2).

* – достоверное различие ($p < 0,05$)

Рис. 2. Изучение уровня утомляемости, концентрации и устойчивости внимания

Из представленного рисунка можно сделать вывод о том, что у обследованных детей как в неврологическом, так и в соматических отделениях показатель уровня утомляемости и концентрации внимания достоверно хуже, чем в контрольной группе ($p < 0,05$). Интересно, что среди больных детей эндокринологического и неврологического отделений показатель уровня внимания достоверно лучше по сравнению с детьми из других отделений ($p < 0,05$).

В тесте на выявление зрительной агнозии приняли участие 23 человека. Средний результат по всей группе обследованных составил $1,96 (\pm 0,42)$ балла, что соответствует хорошему уровню внимания. Следует указать, что результаты контрольной группы оказались достоверно лучше, чем у больных детей ($p < 0,05$) (Рис. 3).

* – достоверное различие ($p < 0,05$)

Рис. 3. Выявление зрительной агнозии

Из представленного рисунка можно сделать вывод о том, что у детей как в неврологическом, так и в соматических отделениях по сравнению с контрольной группой разность показателей средних величин достоверна ($p < 0,05$). Однако, среди обследованных детей неврологического отделения показатель уровня внимания достоверно лучше по сравнению с детьми соматических отделений ($p < 0,05$).

В оценке гибкости когнитивного мышления приняли участие 13 человек. Средний результат в обследуемой группе составил $2,14 (\pm 0,6)$ балла, что соответствует среднему уровню развития внимания. Однако результаты контрольной группы оказались достоверно выше, чем у больных детей ($p < 0,05$) (Рис. 4).

* – достоверное различие ($p < 0,05$)

Рис. 4. Изучение гибкости когнитивного мышления

Из представленного рисунка можно сделать вывод о том, что у детей как в неврологическом, так и в соматических отделениях показатель гибкости когнитивного мышления достоверно хуже в сравнении с детьми контрольной группы ($p < 0,05$). Однако, среди детей гастроэнтерологического и пульмонологического отделений исследуемый показатель достоверно лучше по сравнению с детьми из других отделений ($p < 0,05$).

В изучении особенностей зрительной памяти приняли участие 17 человек. Исследование проводилось на основе запоминания детьми картинок за определенное количество времени. Средний балл по всей группе обследованных составил $8,58 (\pm 2,52)$ балла, что соответствует высокой степени развития памяти. Результаты же контрольной группы оказались достоверно лучше по сравнению с больными детьми ($p < 0,05$) (Рис. 5).

* – достоверное различие с контрольной группой ($p < 0,05$)

Рис. 5. Исследование особенностей зрительной памяти

Из представленного рисунка можно сделать вывод о том, что у обследованных детей неврологического и эндокринологического отделения показатель уровня развития зрительной памяти достоверно хуже, чем у детей контрольной группы ($p < 0,05$). Однако, среди обследованных детей гастроэнтерологического и пульмонологического отделений показатель уровня развития зрительной памяти достоверно лучше по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$).

Изучение особенностей логической памяти проводилось на основе подбора ребенком картинки по смыслу к определенно названному слову. В исследовании приняли участие всего 14 человек. Результат по всей группе обследованных составил $3,74 (\pm 1,33)$ балла, что соответствует уровню выше среднего. Однако результаты контрольной группы оказались достоверно лучше, чем у больных детей ($p < 0,05$) (Рис. 6).

* – достоверное различие ($p < 0,05$)

Рис. 6. Исследование особенностей логической памяти (опосредованного запоминания)

Из представленного рисунка можно сделать вывод о том, что у обследованных детей из гастроэнтерологического и пульмонологического отделений показатель уровня логической памяти достоверно лучше по сравнению с контрольной группой ($p > 0,05$). Однако, среди больных детей эндокринологического и неврологического отделений исследуемый показатель достоверно хуже в сравнении с контрольной группой ($p < 0,05$).

В изучении особенностей логической и механической памяти приняли участие 10 человек. Средний результат всей группы составил $4,1 (\pm 0,46)$ балла, что свидетельствует о высоком уровне развития. Результаты же контрольной группы оказались достоверно выше, чем у больных детей ($p < 0,05$) (Рис. 7).

В неврологическом отделении 4 чел. имеют хорошо развитую логическую память, а развитую механическую не имеет ни один ребенок. Средний результат для логической памяти был равен 5 баллов (высокий уровень), для механической – $2,5 (\pm 0,1)$ балла, что соответствует уровню ниже среднего.

В пульмонологическом отделении 2 чел. имеют хорошо развитую логическую память, 1 чел. – развитую механическую. Средний результат по отделению отдельно для логической памяти был равен 5 баллов, что говорит об очень высоком уровне, для механической памяти – $3 (\pm 0,2)$ балла (средний уровень).

В гастроэнтерологическом и эндокринологическом отделениях средний результат составил 5 баллов (очень высокий уровень). Контрольная группа также продемонстрировала высокие результаты, получив оценку в 5 баллов.

Рис. 7. Исследование механической памяти

Из данных, представленных на рисунке, можно сделать вывод о том, что у обследованных детей пульмонологического и неврологического отделений уровень развития механической памяти достоверно хуже в сравнении с детьми контрольной группы ($p < 0,05$).

В изучении на определение быстроты запоминания, полноты и точности воспроизведения приняли участие 15 человек. Исследование проводилось на основе внимательного прослушивания детьми исходного текста, а также на способности отвечать на поставленные вопросы спустя определенное время. Средний результат по всей группе составил $4,374 (\pm 1,4)$ балла, что соответствует уровню выше среднего.

В неврологическом отделении 2 чел. из 3 обследованных получили 3 балла за выполненное задание, что соответствует низкому уровню и всего 1 чел. получил наивысшую оцен-

ку в 5 баллов, что говорит о высоком уровне развития. Средний результат по отделению составил 3,67 ($\pm 0,6$) балла, что соответствует низкому уровню развития.

В пульмонологическом, гастроэнтерологическом и эндокринологическом отделениях средний результат составил 4,5 ($\pm 0,5$) балла, что свидетельствует об уровне выше среднего.

Среди детей контрольной группы 2 чел. (44,4%) из 5 обследуемых – это дети, которые имеют низкий уровень развития памяти, тогда как 3 чел. (55,6%) – дети, которые имеют уровень выше среднего. Средний результат составил 4,2 ($\pm 0,8$) балла, что соответствует среднему уровню развития.

Таким образом, в ходе исследования когнитивных функций детей как с соматической, так и с неврологической патологией, были выявлены особенности когнитивного статуса в различных отделениях.

Среди обследованных детей неврологического отделения наихудшие показатели выявились при проведении Струп-теста на гибкость когнитивного мышления, а также при исследовании зрительной и механической памяти, и, при исследовании быстроты, полноты и точности запоминания. С другой стороны, наилучшие результаты дети с неврологической патологией показали при прохождении теста Поппельрейтера на выявление зрительной агнозии.

Среди обследованных детей пульмонологического отделения наихудшие результаты оказались при исследовании объема внимания по таблицам Шульте, а также при оценке утомляемости и концентрации внимания при помощи корректурных проб. Однако, наилучшие результаты были выявлены при прохождении детьми Струп-теста и исследования на зрительную память.

Наихудшие показатели среди обследованных детей гастроэнтерологического отделения были выявлены при исследовании уровня развития произвольной и зрительной памяти. С другой стороны, наилучшие результаты были получены при исследовании объема внимания с помощью таблиц Шульте.

В эндокринологическом отделении среди обследованных детей были выявлены наихудшие показатели при проведении теста Поппельрейтера на выявление зрительной агнозии. Однако, наилучшие результаты были получены при проведении корректурных проб и исследовании быстроты, полноты и точности запоминания.

Из представленных выше результатов видно, что наибольшее количество когнитивных дисфункций наблюдается у обследованных детей неврологического отделения. Следовательно, можно сделать вывод о том, что неврологическая патология имеет наиболее существенное влияние на формирование когнитивного статуса ребенка. Это обусловлено тем, что при очаговом или диффузном поражении головного мозга происходит нарушение одной или нескольких когнитивных функций, тяжесть которой обуславливает течение заболевания [5, с. 89].

Хоть и в меньшей степени, но у детей с соматической патологией также имеются нарушения когнитивных функций. Среди обследованных детей с соматической патологией когнитивная дисфункция была более значимой в пульмонологическом отделении. Причину таких нарушений можно связать с тем, что при заболеваниях органов дыхания, в особенности при тяжелых обструктивных нарушениях, происходит развитие гипоксии, гиперкапнии и т.д., что приводит к морфологическим изменениям в ЦНС, и, следовательно, к снижению когнитивных функций у ребенка [6, с. 71].

Интересно, что нарушения когнитивных функций у детей с соматической патологией выявлено в гастроэнтерологическом и эндокринологическом отделениях. Роль эндокринных нарушений и нарушений в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в появлении когнитивных дисфункций остается до конца неизученной. Но мы предполагаем, что при наличии воспалительных заболеваний в системе ЖКТ происходит замедление всасывания необходи-

мых питательных веществ, в особенности аминокислот, которые необходимы для нормального функционирования клеток головного мозга [2, с. 98]. Соответственно, при наличии воспалительных заболеваний организм ребенка может недополучать необходимые питательные вещества, в связи с чем может наступить голодание, негативно сказывающееся на функционировании головного мозга, и, как одно из следствий, - развиться заторможенность когнитивных функций.

В ходе исследования среди выявлено, что у обследуемых детей во всех отделениях обнаружены когнитивные дисфункции. Это позволяет сделать выводы о том, что необходимо обследовать следующие когнитивные функции: память и внимание у детей, имеющих как неврологическую, так и соматическую патологию, чтобы вовремя суметь скорректировать возможные нарушения, при этом определить причинно-следственную связь и улучшить качество жизни ребенка. Своевременная диагностика когнитивных нарушений и назначение лечения, которое позволит скорректировать когнитивные дисфункции, будет способствовать компенсации этих нарушений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кушнир Г.М., Кунцевская И.В. Особенности психо-эмоционального статуса у больных с хронической обструктивной болезнью легких // Таврический журнал психиатрии. 2015. №2(71). С. 14-17.
2. Лысыков Ю.А. Аминокислоты в питании человека // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2012. №2. С. 88-105.
3. Пальчик А.Б., Пашков А.Ю., Петрова Н.А., Первунина Т.М., Савельева Н.А. Легкая неврологическая дисфункция как возможный маркер когнитивных и поведенческих расстройств у детей // Специальное образование. 2021. № 1. С. 167-179.
4. Переверзева Е.В., Морозов Н.В., Разводовский Ю.Е., Вэлком М.О., Переверзев В.А. Изучение когнитивного статуса у пациентов кардиологического отделения, входящих в старшую возрастную группу // Научный журнал на тему: Фундаментальная медицина, Клиническая медицина, Науки о здоровье / Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2013. Т. 12, №4. С. 39-45.
5. Пизова Н.В. Когнитивные нарушения в детском возрасте при некоторых неврологических заболеваниях // Медицинский совет. 2012. №1. С. 86-91.
6. Шамсутдинова Н.Г., Кириллова Э.Р., Гайсина Д.М., Фатыхова А.М., Дьякова Е.В., Спиридонова Н.С., Мингазова Л.И. Когнитивные нарушения у пациентов с бронхообструктивным синдромом // Практическая медицина. 2021. №4. С. 69-74.

© Иванова И.Л., Комиссарова Н.В., Мезенцева С.М., Щинова Т.К., 2024.